

Femicídio no Brasil: entre prevenção e repressão da violência contra a mulher

Femicide in Brazil: between prevention and repression of violence against women

Margareth Vetis Zaganelli¹
Kailany Dos Santos Rebuli²

1

Resumo: O presente artigo analisa criticamente o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Aborda o contexto histórico, além do avanço legislativo desde a promulgação da Lei Maria da Penha de 2006, destacando a entrada em vigor da Lei do feminicídio (Lei nº 13.104/2015) até as mudanças normativas recentes, promovidas com o advento da (Lei nº 14.994/2024). Diante dos altos índices de feminicídio em todo o território brasileiro, o texto propõe políticas públicas integradas entre os diversos Entes Federativos, com recomendações para medidas preventivas, protetivas e educativas, visando não só coibir a violência, mas contribuir para a promoção de mudanças estruturais na sociedade.

Palavras-chave: Feminicídio. Lei nº 13.104/2015. Violência contra a mulher.

Abstract: The present article provides a critical analysis of the measures to combat violence against women in Brazil. It addresses the historical context, as well as the legislative progress since the enactment of the Maria da Penha Law in 2006, highlighting the entry into force of the Femicide Law (Law No. 13,104/2015) up to the recent normative changes introduced by Law No. 14,994/2024. In light of the high rates of femicide across Brazil, the text proposes integrated public policies among the various Federal Entities, with recommendations for preventive, protective, and educational measures. The aim is not only to curb violence but also to contribute to promoting structural changes in society.

Keywords: Femicide. Law No. 13,104/2015. Violence against women.

¹ Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professora visitante da Università di Milano-Bicocca (UNIMIB). Professora Titular da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). E-mail: margareth.zaganelli@ufes.br

² Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Conciliadora judicial pela Escola de Mediação do TRF/2. E-mail: kailanyrebuli.direito@gmail.com

Recebido em 14/01/2026
Aprovado em 02/04/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

1. Introdução

O feminicídio, entendido como o assassinato de mulheres motivado por questões de gênero, é um fenômeno global que transcende fronteiras geográficas e econômicas, não se restringindo a países subdesenvolvidos. Embora sua incidência seja particularmente alarmante em regiões marcadas por desigualdades sociais e culturais patriarcais, casos de feminicídio são registrados em nações desenvolvidas, evidenciando que a violência misógina é um desafio universal. No Brasil, a persistência de índices elevados desse crime, mesmo após a implementação de leis específicas, como a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), demonstra a necessidade de analisar criticamente as estruturas sociais e institucionais que perpetuam essa violência.

Este artigo realiza, a partir de uma metodologia expositiva e crítica, uma análise abrangente do feminicídio no contexto brasileiro, partindo de uma contextualização histórica e teórica para examinar os avanços e lacunas no enfrentamento desse problema. São abordados como temas centrais a evolução conceitual do termo, desde as contribuições pioneiras de Diana Russel e Marcela Lagarde até sua tipificação jurídica, bem como o desenvolvimento legislativo no Brasil, com destaque para a Lei nº 13.104/2015, conhecida como Lei do feminicídio, precedidas da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e, posteriormente, alterada pela Lei nº 14.994/2024. Por fim, é exposto o panorama estatístico atual, que revela números alarmantes de feminicídio, com a abordagem de propostas de políticas públicas integradas para um caminho rumo à proteção efetiva das mulheres.

2. Feminicídio: uma análise da violência contra a mulher no Brasil

A violência de gênero é tratada como uma grave violação dos direitos humanos e da dignidade da mulher. Ela não é apenas um crime, mas um mecanismo que afeta diretamente a igualdade de gênero. Além disso, é considerado um fenômeno recente a promulgação de legislações voltadas ao combate de tal violência. A Itália, por exemplo, há alguns anos, possuía um sistema legal baseado no Código Rocco, em que a mulher não era devidamente protegida diante dos casos constantes de. Contudo, a partir dos anos 90, mas principalmente na última década, a Itália passou por uma significativa modernização legal, impulsionada por pressões da

sociedade civil e por diretrizes europeias³.

De modo análogo, diante de inúmeros casos recorrentes de feminicídio, o Brasil, como signatário da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994), consolidou um compromisso histórico no enfrentamento à violência de gênero. Ratificada pelo país ainda em 1995, a Convenção representou um marco ao reconhecer a violência contra a mulher não apenas como um problema social, mas como uma grave violação aos direitos humanos. O tratado, adotado por todos os países da América Latina e Caribe, estabeleceu obrigações concretas para os Estados, incluindo a implementação de políticas públicas, medidas legislativas e mecanismos de proteção integral às mulheres, abrangendo tanto a esfera pública quanto a privada⁴. O alinhamento do Brasil às diretrizes da Convenção ampliou sua cooperação internacional em matéria de direitos humanos, posicionando o país como um ator relevante na defesa da igualdade de gênero na América Latina. Assim, mais do que um marco jurídico, a Convenção de Belém do Pará tornou-se um instrumento essencial para avanços concretos na luta por uma sociedade mais justa e livre de violência contra as mulheres, sobretudo contra o feminicídio, termo este que será discutido.

3

2.1 Conceito sociológico do feminicídio.

As agressões dirigidas às mulheres abrangem múltiplas dimensões, como violência física, emocional, sexual e econômica, as quais podem evoluir em um processo contínuo até desencadear o assassinato da vítima, denominado femicídio ou feminicídio⁵. O termo foi cunhado pela primeira vez pela feminista e escritora Diana Russel em 1976, durante seu depoimento no *Tribunal Internacional de Crimes contra as Mulheres*, realizado em Bruxelas. Mais tarde, em 1992, Russel, em coautoria com Jill Radford, publicou a obra "*Femicide: The Politics of Woman Killing*", na qual definiram o feminicídio como o assassinato misógino de mulheres por homens, motivado pelo ódio, desprezo ou senso de posse sobre o gênero

³ZAGANELLI, Margareth; SALARDI, Silvia. *The European and Italian cases of violence against women: between repression and prevention*. Disponível em: <https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/2098/1330>. Acesso em: 29 jun. 2025.

⁴DUARTE, Larissa Bezerra de Souza. *A Criminalização do Feminicídio na América Latina: Uma análise comparativa em perspectiva feminista*. 2024. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Jurídicas) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal da Paraíba, Santa Rita, PB, 2024.

⁵Krug E, Dahlberg L, Mercy J. *Informe Mundial sobre violencia y salud*. Washington: OPAS/OMS; 2004.

feminino⁶.

Essa conceituação pioneira trouxe à luz a dimensão de gênero presente nesses crimes, diferenciando-os de homicídios comuns. A discussão acadêmica sobre a terminologia ganhou destaque em um seminário internacional sobre feminicídio em 2005, quando Diana Russel defendeu o uso de "femicídio" como equivalente ao inglês "femicide".

Posteriormente, teóricas feministas, como Marcela Lagarde, na América Latina, ampliaram essa conceituação, diferenciando os assassinatos comuns de mulheres, conhecido como "femicídio", daqueles que ocorrem em um contexto de violência de gênero e falha institucional, assim então denominado de "feminicídio", estes últimos caracterizados como crimes contra a humanidade⁷. Para Lagarde, esse fenômeno se materializa em contextos históricos onde se naturalizam agressões sistemáticas contra a dignidade física, psicológica e existencial das mulheres, bem como ela atribui uma dimensão *político-institucional* ao conceito. Isso porque o feminicídio não se configura apenas pela ação individual do agressor, mas pela convivência estrutural de Estados que, ao negligenciar políticas protetivas, perpetuam a violência patriarcal.

4

2.2 Conceito jurídico do feminicídio

No âmbito jurídico, o feminicídio constitui uma forma específica de homicídio qualificado, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 13.104⁸. Esta figura penal caracteriza-se quando o crime é cometido em contexto de violência doméstica e familiar, ou motivado por discriminação ou menosprezo à condição feminina. Tal premissa pode ser interpretada a partir da redação do inciso VI do § 2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro⁹.

Ademais, no que tange a distinção entre "femicídio" e "feminicídio" no ordenamento jurídico brasileiro, cumpre destacar que primeiro refere-se ao assassinato de mulheres, enquanto o segundo caracteriza-se especificamente pelo homicídio motivado por questões de gênero, ou seja, quando a vítima é morta em razão de sua condição feminina. Nesse sentido, a legislação

⁶RUSSELL, Diana; RADFORD, Jill (Eds.). *Femicide: The politics of woman killing* New York: Twayne Publishers, 1992.

⁷RÍOS, Marcela Lagarde y de Los. *Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres*. In: BULLEN, Margaret; MINTEGUI, Carmen Diez (Orgs.). *Retos teóricos e nuevas prácticas*. San Sebastián: Ankulegi, 2008, p. 209-240, p. 216.

⁸BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113104.htm. Acesso em: 29 jun. 2025.

⁹BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 24 jun. 2025.

brasileira (Lei 13.104/2015) tipifica o feminicídio como qualificadora penal, estabelecendo punição severa para crimes cometidos por discriminação de gênero. Portanto, a mera identificação da vítima como mulher não configura o feminicídio, visto que é essencial que o crime esteja vinculado a motivações misóginas ou ao menosprezo pela condição feminina.

3. Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015)

Diferentemente do homicídio comum, previsto no *caput* do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, o feminicídio ocorre quando o crime envolve violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, configurando-se como uma forma extrema de misoginia. Essa distinção é crucial, pois evidencia a motivação genderada do crime, reforçando a necessidade de combater as estruturas sociais que perpetuam a violência contra as mulheres. Nesse ínterim, a lei do feminicídio, instituída no Brasil em 2015 com a sanção da Lei nº 13.104 pela até então presidenta Dilma Rousseff, representa um marco na luta contra a violência de gênero.

3.1 Desafios persistentes da prevenção e combate a essa forma de violência

Em 2006, foi sancionada a Lei nº 11.340/2006¹⁰, conhecida como Lei Maria da Penha, que criminaliza a violência doméstica praticada contra vítimas mulheres. Além disso, a Lei de 2006 assegura as Medidas Protetivas de Urgência (MPU) para as vítimas de violências, embora nem sempre sejam eficazes. Isso porque em 2024, o Brasil apresentou um índice de 18,3% de violações das Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), totalizando 101.656 casos registrados¹¹.

Essa norma, no entanto, apesar de proteger o gênero vítima de violências, não estabelecia como crime o resultado morte. Logo, para casos em que a violência resultava em morte, era aplicado o crime de homicídio comum. Portanto, a Lei nº 11.340/2006 estabelece medidas processuais para amparar mulheres em situação de violência doméstica, porém não criou novos tipos penais¹². Posteriormente, no dia 9 de março de 2015, entrou em vigor a Lei nº 13.104, que teve como base o Projeto de Lei do Senado (PLS) 292/2013. Essa proposta legislativa foi

¹⁰BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 29 jun. 2025.

¹¹SOUZA, Beto. Mais de 18% das medidas protetivas foram descumpridas no Brasil em 2024. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/mais-de-18-das-medidas-protetivas-foram-descumpridas-no-brasil-em-2024/>. Acesso em: 30 jun. 2025.

¹²INSTITUTO MARIA DA PENHA. O que é violência doméstica. Disponível em: <https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/o-que-e-violencia-domestica.html>. Acesso em: 29 jun. 2025.

elaborada a partir dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre Violência Contra a Mulher, que atuou no Congresso Nacional durante o ano de 2012¹³. Nesse viés, a lei surgiu como resposta à alarmante escalada de violência contra as mulheres. A criação dessa legislação surgiu diante da pressão de movimentos feministas, dados estatísticos preocupantes e a necessidade de enfrentar a cultura machista que tornava a violência doméstica e familiar algo banal. Desse modo, o feminicídio foi tipificado como um crime específico para evidenciar que essas mortes não eram casos isolados, mas sim resultado de uma estrutura social que perpetuava a opressão e a discriminação contra as mulheres. A legislação tipifica o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio, prevista no artigo 121, § 2º, inciso V do Código Penal. Contudo, ao longo do tempo, emergiram novas iniciativas legislativas buscando aprimorar a Lei do Feminicídio e ampliar as medidas protetivas para as mulheres.

Nesse sentido, em 9 de outubro de 2024, com a promulgação da Lei nº 14.994/2024¹⁴, o feminicídio passou a ser configurado como um tipo penal independente, deixando de ser apenas uma qualificadora do homicídio prevista no Código Penal. A Lei nº 14.994/2024 representou um significativo avanço na legislação penal ao introduzir importantes modificações no combate à violência de gênero¹⁵. Além de transformar o feminicídio em um crime autônomo, com pena prevista de 20 a 40 anos de prisão, a nova legislação classificou o delito como hediondo, o que acarreta regime penitenciário mais rigoroso para os condenados, visto que tal classificação implica em penas mais severas, sem possibilidade de anistia, perdão ou indulto. Com efeito, essas mudanças visam tanto ampliar a proteção jurídica das mulheres quanto intensificar a repressão penal contra os agressores¹⁶.

Em 2025, completam-se 10 anos da promulgação da Lei do Feminicídio, um marco fundamental no combate à violência de gênero no Brasil. No entanto, embora as leis sejam instrumentos essenciais de proteção e seu cumprimento seja obrigatório, elas não garantem, por

¹³SENADO. *Lei do Feminicídio completa 10 anos como marco de proteção à mulher*. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2025/03/07/lei-do-feminicidio-completa-10-anos-como-marco-de-protecao-a-mulher>. Acesso em: 29 jun. 2025.

¹⁴BRASIL. *Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/114994.htm. Acesso em: 29 jun. 2025.

¹⁵ANANINDEUA. *Lei do feminicídio completa 10 anos e ganha reforço com novas medidas de proteção*. Disponível em: <https://www.ananindeua.pa.gov.br/consultoria/noticia/8692/lei-do-feminicidio-completa-10-anos-e-ganha-reforco-com-novas-medidas-de-protecao>. Acesso em: 29 jun. 2025.

¹⁶FILHO, A. F. do N.; RUIZ, R. T.; FIGUEIREDO, J. P. R. A.; SILVA, R. B. da. *Violência de gênero e feminicídio no Brasil: desafios legais e ações protetivas da mulher*. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*, [S. l.], v. 18, n. 4, p. e17012, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.4-163. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/17012>. Acesso em: 3 ago. 2025.

si só, a segurança de todas as mulheres. Nessa perspectiva, os números de feminicídios ainda são alarmantes. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2024), publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o ano de 2023 registrou 1.467 casos de feminicídio — o maior patamar desde a implementação da lei que tipificou esse crime. A pesquisa ainda revela que mais de 65% das vítimas eram mulheres negras, em sua maioria com idades entre 18 e 44 anos, evidenciando o recorte racial e etário dessa violência letal¹⁷. Tal dado demonstra que, além da legislação, é necessário uma transformação social para que a violência contra as mulheres seja de fato erradicada.

4. Políticas públicas e sociais eficazes

O feminicídio ainda é uma realidade alarmante no Brasil, mesmo com a existência da Lei nº 13.104/2015. Apesar dos avanços legais, os casos continuam frequentes, evidenciando a dificuldade em combater a cultura machista e estrutural que naturaliza a violência contra a mulher. Mister destacar que, dentre os países da América Latina, o Brasil é considerado o terceiro país com mais índice de feminicídio¹⁸, o que evidencia a triste realidade brasileira, embora haja leis no ordenamento jurídico que criminaliza tal conduta.

Nesse contexto, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2023), o Brasil registrou aproximadamente 10,6 mil casos de feminicídio entre 2015 e 2023. Somente no ano de 2023, foram 1,46 mil mulheres assassinadas por motivos de gênero, o que corresponde a uma média de 1,4 mortes para cada 100 mil mulheres. Esse número representa um crescimento de 1,6% em comparação com o ano anterior, evidenciando a persistência desse grave problema social¹⁹. Esses dados demonstram o cenário alarmante no Brasil, mas há ainda os casos em que não são relatados ou registrados.

Além disso, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Brasil contabiliza uma média anual de aproximadamente mil assassinatos de mulheres motivados por questões de

¹⁷IBDFAM. *Dez anos da Lei do Feminicídio; O que ainda precisa mudar?*. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/noticias/12686/Dez+anos+da+Lei+do+Femicin%C3%ADdio%3B+O+que+ainda+precisa+mudar%3F>. Acesso em: 29 jun. 2025.

¹⁸CEPAL. *Ao menos 11 mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia na América Latina e no Caribe*. Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/menos-11-mulheres-sao-vitimas-femicidio-cada-dia-america-latina-caribe>. Acesso em: 30 jun. 2025.

¹⁹FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/57>. Acesso em: 30 jun. 2025.

gênero. Os registros, consolidados a partir de informações enviadas pelas unidades federativas, revelam que 1.128 feminicídios foram oficialmente registrados no país até outubro de 2024, mantendo o alarmante patamar de violência contra a mulher. Por conseguinte, o Poder Judiciário brasileiro também enfrenta números preocupantes de casos relacionados a feminicídios. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelam que, em 2023, tramitavam 7,4 mil processos sobre assassinatos de mulheres. No ano seguinte, esse número subiu para 8,3 mil casos, demonstrando um crescimento significativo na judicialização desses crimes²⁰. Por fim, em 2025, dados do Mapa da Segurança Pública demonstram que quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil²¹.

Ademais, múltiplos fatores contribuem para a persistência do feminicídio, como o machismo estrutural profundamente enraizado na sociedade, a desigualdade de gênero e a dependência econômica que muitas mulheres têm em relação a seus parceiros. Essa realidade é ainda mais grave em contextos de vulnerabilidade social, especialmente em regiões periféricas e de baixa renda, onde a falta de recursos e apoio estatal intensifica os riscos enfrentados pelas mulheres²².

Diante de tais dados alarmantes, evidencia-se que é necessário implementar políticas públicas eficazes, além do fortalecimento das leis, já que é ilusório acreditar que apenas a criação de normas seja suficiente para combater um problema tão complexo como o feminicídio. Nesse sentido, o enfrentamento do feminicídio no Brasil configura-se como um desafio complexo, que demanda articulação entre Estado, sociedade civil e instituições. A criminalização desse delito no Código Penal e suas reformas representaram avanços legais, porém, a efetiva diminuição dos casos requer políticas públicas multissetoriais²³. Como demonstrado, o combate ao feminicídio não se restringe à esfera legislativa — mesmo com os avanços jurídicos consolidados desde 2025 —, mas constitui um desafio estrutural, que exige transformações sociais profundas.

²⁰AGÊNCIA BRASIL. *Lei do Feminicídio completa 10 anos com impunidade como desafio*. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2025-03/lei-do-feminicidio-completa-10-anos>. Acesso em: 30 jun. 2025.

²¹BERTOLACCINI, Ana Julia. *Feminicídio: quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil*. CNN. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/feminicidio-quatro-mulheres-sao-assassinadas-por-dia-no-brasil/>. Acesso em: 30 jun. 2025.

²²PINTO, R. M. F. et al. *Condição feminina de mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade social*. *Serviço Social & Sociedade*, n. 105, p. 167 - 179, jan. 2011

²³FILHO, A. F. do N.; RUIZ, R. T.; FIGUEIREDO, J. P. R. A.; SILVA, R. B. da. *Violência de gênero e feminicídio no Brasil: desafios legais e ações protetivas da mulher*. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*, [S. l.], v. 18, n. 4, p. e17012, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.4-163. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/17012>. Acesso em: 03 ago. 2025.

Para tanto, uma das medidas mais urgentes é a implementação de uma política pública eficiente no atendimento às mulheres vítimas de violência. Isso porque essas mulheres enfrentam dificuldades para acessar a Justiça, seja por falta de informação, medo ou burocracia. Para mudar essa realidade, é essencial a criação de Centros Integrados de Atendimento, que reúnam, em um mesmo local, delegacias especializadas, assistência social, apoio psicológico e assessoria jurídica para as vítimas de violência doméstica, com o intuito de evitar o feminicídio.

Dessa forma, evita-se a revitimização e garante-se um acolhimento humanizado. Além disso, é fundamental capacitar continuamente os profissionais envolvidos nesse atendimento — policiais, promotores e assistentes sociais — para que compreendam a realidade da violência de gênero e saibam agir com sensibilidade e eficiência diante dos relatos das vítimas. Com efeito, a padronização de protocolos de atendimento em todos os estados também é crucial para evitar que vítimas sejam negligenciadas devido a falhas no sistema, por exemplo.

Com efeito, a padronização de protocolos de atendimento em todos Outro ponto fundamental é a efetividade das medidas protetivas, previstas na Lei Maria da Penha, mas que muitas vezes não são cumpridas devido à falta de fiscalização. Para garantir a segurança das mulheres em risco, é preciso adotar novos mecanismos, como o monitoramento eletrônico dos agressores, com o uso de tornozeleiras que alertem em caso de descumprimento da ordem de distanciamento, assim evitando o contato do agressor com a vítima e, por conseguinte, reduzindo a possibilidade da conduta de feminicídio. Nesse contexto, a Justiça também precisa ser mais ágil, com varas especializadas que priorizem a análise desses casos, bem como o patrulhamento policial.

Além da proteção imediata, é essencial oferecer apoio estrutural às vítimas. Como exposto, um dos fatores que auxiliam na permanência das vítimas de violência aos lares abusivos é a dependência financeira com o agressor. Por isso, é necessário ampliar a rede de abrigos nos estados brasileiros, garantindo que existam unidades em todas as regiões, sobretudo em áreas rurais e periféricas, onde o acesso a serviços públicos é mais difícil. Esses espaços não devem apenas oferecer um teto temporário, mas também é ideal que ocorra o auxílio psicológico, jurídico e programas de reinserção no mercado de trabalho, para que essas mulheres consigam reconstruir suas vidas com o devido apoio.

No entanto, nenhuma política será verdadeiramente eficaz sem medidas educativas e culturais que ataquem a raiz do problema: o machismo estrutural. Sendo assim, as escolas têm um papel fundamental nesse processo, e a inclusão de temas como igualdade de gênero, respeito

nas relações afetivas e direitos das mulheres no currículo escolar pode ajudar a formar uma geração mais consciente²⁴.

Essas medidas podem ser implementadas por meio de uma articulação estratégica entre o Governo Federal, os governos estaduais e municipais, em parceria com organizações não governamentais especializadas no enfrentamento à violência contra a mulher.

Inferre-se que, portanto, que o combate ao feminicídio no Brasil exige muito mais do que a punição dos agressores, visto ser preciso uma transformação social profunda. A efetividade da lei só será alcançada com políticas públicas que garantam um atendimento digno às vítimas, medidas protetivas que realmente as protejam, uma rede de acolhimento que lhes dê suporte e ações educativas que mudem mentalidades. Afinal, a lei existe, mas sua aplicação depende de ações concretas, contínuas e integradas.

10

Considerações Finais

Ante o exposto, depreende-se que o feminicídio, enquanto expressão extrema da violência de gênero, revela-se como um problema estrutural que demanda políticas eficazes. Inicialmente, discutiu-se a evolução teórica do termo, destacando as contribuições fundamentais de Diana Russel e Marcela Lagarde, que ampliaram a compreensão do feminicídio para além de um crime individual, inserindo-o em um contexto de opressão sistêmica e falhas institucionais. Essa base conceitual foi essencial para a tipificação jurídica do feminicídio no Brasil, consolidada pela Lei nº 13.104/2015 e posteriormente reforçada pela Lei nº 14.994/2024, que transformou o crime em um tipo penal autônomo e o classificou como hediondo.

Apesar desses avanços legislativos, os dados estatísticos apresentados demonstram a persistência de índices alarmantes de feminicídio no país, com um recorte racial e socioeconômico principalmente. Ademais, a ineficácia das medidas protetivas e a lentidão do sistema judiciário revelam as lacunas entre a teoria legal e a prática, reforçando a necessidade de políticas públicas mais eficazes.

Nesse sentido, o artigo destaca propostas concretas para enfrentar o problema, como a criação de Centros Integrados de Atendimento, a capacitação de profissionais, o monitoramento

²⁴AGÊNCIA SENADO. Rosana Martinelli sugere ações para combate ao feminicídio no Brasil. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/07/02/rosana-martinelli-sugere-aco-es-para-combate-ao-feminicidio-no-brasil>. Acesso em: 05 ago. 2025.

eletrônico de agressores e a ampliação de redes de acolhimento. Além disso, o papel crucial da educação na desconstrução do machismo estrutural mostra-se imprescindível, com a inclusão de temas como igualdade de gênero e direitos das mulheres nos currículos escolares, para que a futura geração cresça repudiando a violência de gênero.

Em síntese, a luta contra o feminicídio no Brasil não se esgota com a existência de leis punitivas. É imprescindível combinar a repressão penal com ações preventivas e transformadoras, envolvendo Estado, sociedade civil e instituições em um esforço coletivo. Portanto, somente por meio de uma abordagem multissetorial, que atue nas esferas jurídica, social, econômica e cultural, será possível construir uma década verdadeiramente protetiva para as mulheres, rumo à erradicação da violência de gênero.

